

Gesundheitsbezogene Hitzeaktionspläne in Deutschland: was unterstützt eine systematische Umsetzung

Herrmann, M.¹, Wickham, J.¹, Nidens, N.¹, Matthies-Wiesler, F.^{1,2}

¹ KLUG – Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V., Berlin, Deutschland

² Institut für Epidemiologie, Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH), Neuherberg, Deutschland

Korrespondenzadresse

Dr. med. Martin Herrmann, KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V., Cuvrystraße 1, 10997 Berlin; m.herrmann@klimawandel-gesundheit.de

Zusammenfassung

Hohe Temperaturen und Hitzewellen werden angesichts des Klimawandels in Deutschland zukünftig ein noch stärkeres Gesundheitsrisiko darstellen als bereits heute. Vor allem Ältere, Säuglinge und Kleinkinder, Schwangere, Menschen mit Vorerkrankungen und Personen, die sich im Freien schwer körperlich betätigen, gehören zu den vulnerablen Bevölkerungsgruppen, die es zu schützen gilt. Hitzebedingte Gesundheitseffekte lassen sich mit Vorsorge- und Schutzmaßnahmen weitgehend vermeiden. Solche Maßnahmen werden in gesundheitsbezogenen Hitzeaktionsplänen definiert. Bisher sind umfassende Hitzeaktionspläne in Deutschland noch nicht systematisch umgesetzt und vor allem der Gesundheitssektor ist oft nicht bei der Planung und Umsetzung beteiligt. In Interviews mit Experten aus dem Gesundheitsbereich im Sommer 2021 wurden vor allem gesetzliche Vorgaben, eine finanzielle Ausstattung, ein breites Verständnis der Dringlichkeit und eine Schlüsselrolle des öffentlichen Gesundheitsdienstes als förderliche Faktoren für die Umsetzung von gesundheitsbezogenem Hitzeschutz identifiziert. Seither, auch im Kontext des heißen Sommers 2022, ist das Bewusstsein für Hitzeschutz vor allem auch im Gesundheitssektor gestiegen und neue Ansätze, wie das Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin, wurden initiiert.

Schlüsselwörter: Hitzewellen, Hitzeaktionsplan, Implementierung, Politikempfehlung, Gesundheitsschutz

Abstract

Due to climate change, high temperatures and heat waves will pose an even greater health risk in Germany in the future than they already do today. Especially the elderly, infants and children, pregnant women, people with pre-existing conditions, and people who perform heavy physical activity outdoors belong to vulnerable populations that need to be protected. Heat-related health effects can be largely avoided by preventative and protective measures. Such measures are defined in heat-health action plans. To date, comprehensive heat-health action plans have not been systematically implemented in Germany. The health sector in particular is often not involved in planning and implementation. In summer 2021, interviews with experts from the health sector were carried out to identify key factors that support implementation of health-related heat protection measures. These conversations revealed legal requirements, financial resources, a broad understanding of the urgency as well as the key role of public health services as the most beneficial factors. Since then – also in the context of the hot summer of 2022 – awareness of heat protection has increased, especially in the health sector, and new approaches, such as the „Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin“, have been initiated to specifically strengthen the role of the health sector.

Key words: heat waves, heat-health action plans, implementation, policy recommendation, health protection

Hintergrund

Bereits heute zählen Hitzeereignisse zu den größten Klimarisiken für die menschliche Gesundheit in Deutschland (Kahlenborn *et al.*, 2021), und sie werden angesichts des fortschreitenden Klimawandels an Intensität, Dauer und Häufigkeit zunehmen. Hohe Temperaturen und Hitzewellen belasten die Gesundheit, vor allem von Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-, Atemwegs- oder Nierenerkrankungen, Säuglinge, Kleinkinder und Schwangere oder die stetig wachsende Gruppe älterer, geschwächter Menschen. Auch Menschen die körperlich im Freien arbeiten, Sportler und Wohnungslose sind der Hitze besonders ausgesetzt. Die Gesundheitsgefährdung an sehr heißen Tagen und durch Hitzewellen hat in Deutschland über die letzten Jahre zugenommen (Günster *et al.*, 2021; Winklmayr und an der Heiden, 2022). Der demographische Wandel und die zunehmende Verstädterung tragen dazu bei, dass mehr Menschen immer öfter hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Zukünftige Hitzewellen werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wie auch des aktuellen Berichts des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) länger andauern und zunehmen - auch in West- und Mitteleuropa (IPCC, 2021). Für die heißen Sommer der Jahre 2006 und 2015, 2018-2020 und 2022, berechnet das Robert-Koch-Institut, jeweils zusätzliche 4000 – 9000 Sterbefälle (Winklmayr und an der Heiden, 2022; Winklmayr *et al.*, 2022; **Abb. 1**). Für den Sommer 2022 wird die Übersterblichkeit durch Hitze mit ca. 4.500 (2.100 – 7.000 , 95% Prädiktionsintervall) beziffert (Winklmayr and an der Heiden, 2022), eine Zahl, die in etwa doppelt so groß ist wie die für 2022 prognostizierte Zahl der Verkehrstoten (ADAC, 2023). Während Hitzewellen wurden bereits für die vergangenen Hitze-Sommer 2010, 2013, 2015 und 2018 erhöhte Anzahlen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AUs) im Zusammenhang mit Schäden durch Hitze und Sonnenstrahlung (ICD-10 T67) registriert (Schoierer *et al.*, 2021). Im Sommer wurden durch die gesetzlichen Krankenkassen 79.177 hitze-bedingte Arbeitsunfähigkeitstage verzeichnet (Bundesgesundheitsministerium (BMG), 2018), wobei noch viel mehr Menschen durch Hitze in ihrem Wohlbefinden und ihrer Produktivität beeinträchtigt sind - eine große gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Herausforderung.

Abbildung 1: Schätzung hitzebedingter Sterbefallzahlen mittels Exzessmortalität in Deutschland für die Jahre 2012 bis 2022, Jahre mit einer signifikanten Anzahl hitzebedingter Sterbefälle (Untergrenze des 95 %-Prädiktionsintervalls ist größer 0) sind rot hervorgehoben (Winklmayr and an der Heiden, 2022; Winklmayr *et al.*, 2022)

Hitzebedingte Todesfälle und Gesundheitsbeeinträchtigungen können durch Vorsorge – und Schutzmaßnahmen weitgehend vermieden werden. Solche sektorübergreifenden Vorsorge– und Schutzmaßnahmen sollten in gesundheitsbezogenen Hitzeaktionsplänen definiert und deren Umsetzung festgelegt werden (Matthies *et al.*, 2008). Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der Gesundheit für den nationalen Kontext in Deutschland wurden 2017 vom Bundesministerium für Umwelt (BMU) veröffentlicht (Bundesministerium für Umwelt Naturschutz Bau und Reaktorsicherheit (BMU), 2017) und seit 2021 gibt es für deren die Umsetzung eine konkrete Arbeitshilfe, die besonders Hinweise und Beispiele für Gesundheitssektor herausarbeitet (Blättner *et al.*, 2021). Im Lancet Policy Brief für Deutschland von 2019 wurde die systematische und flächendeckende Umsetzung von Hitzeaktionsplänen auf Bundesland-, Landkreis- und kommunaler Ebene sowie in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen dringend empfohlen (Matthies-Wiesler *et al.*, 2019). Auch die Gesundheitsministerkonferenz hat 2020 derartige Empfehlungen zu einem Beschluss formuliert (Gesundheitsministerkonferenz, 2020). Deutschland ist jedoch für den gesundheitsbezogenen Hitzeschutz nicht ausreichend gerüstet, vor allem dann nicht, wenn besonders extreme Ereignisse, wie die extreme Hitzewelle im Sommer 2021 in Kanada (The Guardian, 2021) oder 2022 in West-Europa auftreten sollten (Magnusson *et al.*, 2022).

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, der Frage nachzugehen, weshalb bisher nur wenige Landkreise, Städte und Kommunen sowie Gesundheitseinrichtungen Hitzeaktionspläne entwickelt und umgesetzt haben. In einem zweiten Schritt wurden mögliche Erfolgsfaktoren für die Umsetzung gesammelt und in einer Expertengruppe diskutiert und validiert: Was muss getan werden, um bestehende Hürden zu überwinden, damit Deutschland auf kommende Hitzewellen vorbereitet ist?

Methodischer Ansatz

Um Hürden für die Entwicklung und Umsetzung von gesundheitsbezogenen Hitzeaktionsplänen zu identifizieren und näher zu erklären, wurde ein qualitativer Forschungsansatz in freier Anlehnung an die „Grounded Theory“ nach Glaser und Strauss gewählt (Glaser and Strauss, 1998). Aufgrund des explorativen, theorienbildenden Charakters der zugrundeliegenden Untersuchung, ist dieser Ansatz hierfür besonders geeignet. Folglich hat die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. (KLUG) im Juli und August 2021 vierzehn semi-strukturierte Interviews mit ausgewählten Expert*innen aus den Bereichen der Wissenschaft, Umweltbehörde (Bundesebene), Gesundheitsbehörden (Landes- und kommunale Ebene), Medizin und Verbänden/Stiftungen geführt (**Tab. 1**).

Die Auswahl der Expert*innen wurde nach zwei Kriterien vorgenommen: 1) Sie gehörten einer im Themenfeld Hitzeschutz agierenden Institution oder Verwaltungseinheit an und sind innerhalb derer formal mit der Bearbeitung des Themas betraut, oder 2) sie beschäftigten sich in ihrer Berufspraxis oder Forschung mit gesundheitlichen Folgen von Hitze. Alle angesprochenen Expert*innen waren zur Teilnahme bereit und gaben ihr Einverständnis zum Interview und zur Verwendung der Daten.

Die drei Leitfragen für die Interviews waren:

1. Wie schätzen Sie die Eignung des bestehenden gesetzlichen Rahmens für gesundheitsbezogenen Hitzeschutz in Deutschland ein, Hitzeschutzpläne auf regionaler und kommunaler Ebene zu implementieren?
2. Welche Lücken sehen Sie in der Gesetzeslage und nachgeordneten Governance-Strukturen zum Hitzeschutz in relevanten Sektoren?
3. Welche Ansätze sehen Sie für eine Optimierung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Umsetzung von Hitzeschutzplänen?

Im September 2021 wurden die Ergebnisse durch sieben weitere semistrukturierte Interviews aus der gleichen Auswahl an Expert*innen validiert - darunter je ein*e Hausarzt*in, Mitarbeiter*in eines Gesundheitsamts, Mitarbeiter*in einer Bundesbehörde, Mitarbeiter*in des Deutschen Wetterdienstes, sowie vier Wissenschaftler*innen im Bereich globale Gesundheit - und die erarbeiteten Empfehlungen durch diese Befragten priorisiert (**Tab. 1**). Die Experteninterviews wurden inhaltlich zusammenfassend analysiert und kategorisiert. Die Kategorienbildung erfolgte dabei in einem induktiv-deduktiven Ansatz. Drei übergeordnete Kategorien wurden anhand der Leitfragen im Vorfeld festgelegt, weitere untergeordnete Kategorien ergaben sich aus der Analyse. Die Ergebnisse wurden etappenweise in einem Zwischenbericht zusammengefasst, anhand dessen aus den grundlegenden Erkenntnissen

übergeordnete Hypothesen zu den Voraussetzungen und Empfehlungen für wirksamen Hitzeschutz abgeleitet wurden.

Tabelle 1: Übersicht der Interviewpartner*innen der Experten- und Validierungsinterviews

Institution	Bereich	Anzahl Interviewpartner*innen	Anzahl Interviews
Expert*inneninterviews			
Landesgesundheitsamt	Gesundheitsbehörde	4	3
Gesundheitsamt	Gesundheitsbehörde	1	1
Praktizierende Ärzt*innen	Medizin	3	3
Hochschule	Wissenschaft	4	2
Forschungsinstitut	Wissenschaft	1	1
Kommunaler Spitzenverband	Verbände/Stiftungen	1	1
Umweltamt	Umweltbehörde	1	1
Stiftung	Verbände/Stiftungen	6	1
Wetterdienst	Wissenschaft	1	1
Summe		22	14
Validierungsinterviews			
Hochschule	Wissenschaft	3	2
Umweltamt	Umweltbehörde	1	1
Wetterdienst	Wissenschaft	1	1
Praktizierende Ärzt*innen	Medizin	2	2
Gesundheitsamt	Gesundheitsbehörde	1	1
Summe		8	7

Resultate

Die Ergebnisse der Experten- und der Validierungsinterviews zeigen auf, dass in Deutschland bisher nur wenige Kommunen umfassende und integrierte Hitzeaktionspläne zum Schutz der Gesundheit entwickelt und umgesetzt haben, darunter zum Beispiel die Städte Köln, Erfurt, Mannheim, Offenbach und Worms. Auch wurden wichtige Berufsgruppen wie Ärzt*innen und Pflegende häufig nicht oder nicht in ausreichendem Umfang in die konkreten Hitzeschutzpläne einbezogen, was deren Schutzwirkung im Katastrophenfall begrenzt. Als zentrale Hürde wurde die fehlende Gesetzesgrundlage für Priorisierung und Zuständigkeiten genannt. Daneben gibt es bei Entscheidungsträger*innen und Akteuren eine weitverbreitete Unkenntnis der stetig, aber auch in Sprüngen, zunehmenden Gesundheitsgefahren durch Hitze in Deutschland.

Die validierten Ergebnisse der Interviews von 2021 lassen sich in drei Hauptpunkten zusammenführen, aus denen sich die Voraussetzungen für wirksame Hitzeaktionspläne zum Schutz der Gesundheit ergeben (**Tab. 2**):

- i) Bewusstsein bei Behörden, Entscheidungsträger*innen und relevanten Akteuren für die mit Hitze verbundenen gesundheitlichen Risiken und die Bedeutung von gesundheitsbezogenem Hitzeschutz, auch als kommunale und institutionelle Pflichtaufgabe
- ii) Sicherstellung einer multi-sektoriellen Zusammenarbeit unter Führung der öffentlichen Gesundheitsdienste und unter Einbeziehung aller Akteure bereits in der Planung;
- iii) Berücksichtigung der zwei Säulen von Akutmaßnahmen und der Stärkung mittel- und langfristiger Resilienz

Tabelle 2: Ergebnisse aus den Expert*inneninterviews im Juli/August 2021 und den Validierungsinterviews im September 2021

	Übergeordnet/verschiedene Sektoren	Gesundheitssektor
I. Stand der Umsetzung von gesundheitsbezogenen Hitzeaktionsplänen im Sommer 2021		
Sensibilisierung	Entscheidungsträger*innen und Bürger*innen zunehmend für Gefahren durch Hitze und Hitzeschutz sensibilisiert	mehr Veröffentlichungen, Fortbildungen und umfangreiche Informationsangebote verfügbar (z.B. gesammelt auf der Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA))
Wissen	Kenntnisstand der kommunalen Verantwortlichen häufig unzureichend für Entwicklung und Umsetzung von umfassenden gesundheitsbezogenen HAP	Rettungsdienste, Notärzt*innen, Hausärzt*innen, Kliniken, Pflege- und Wohlfahrtseinrichtungen häufig nicht zu Hitzers Risiken geschult
Maßnahmen	umfassende HAP in wenigen Kommunen entwickelt und umgesetzt	Mit Ausnahme ÖGD meist wenig Praktizierende in die Planung und Umsetzung von kommunalen HAP eingebunden.
	keine Handlungsszenarien für außergewöhnlich extreme und komplexe Situationen vorhanden	Rettungsdienste und Katastrophenschutz nicht in Szenarien mit gleichzeitiger Krisensituation geübt (z.B. Großevents, Massenansturm von Verletzten bei Hitze).
	Keine klaren Vorgaben in Bauvorschriften und Baugesetzen vorhanden; Arbeitsschutzverordnungen geregelt, unzureichend umgesetzt	
II. Ansätze zur Optimierung des gesetzlichen Rahmens für die Priorisierung von Hitzeaktionsplänen		
Bund	Nationales Klimaanpassungsgesetz adressiert Gesundheitsrisiken durch Extremwetterereignisse	
	Gesundheitsbezogener Hitzeschutz konsequent in Bau- und Arbeitsschutzgesetzen verankert	

Bundesländer	Regeln gesundheitsbezogenen Hitzeschutz in ihrer Zuständigkeit für Katastrophenschutz und Daseinsvorsorge (Zuständigkeiten gem. entsprechenden Landesgesetzen, analog zu Brand- und Hochwasserschutz)	Pflege- und andere Gesundheitseinrichtungen zu Hitzeschutzmaßnahmen verpflichtet
		Ärztliche Vergütung für präventive Leistungen für Hitze durch Anpassung der Präventionsgesetze ermöglichen
Kommunen	Kommunale HAP sind verpflichtend	Einrichtungsbezogene Hitzeschutzpläne verpflichtend
	Auch mittel- und langfristige Maßnahmen zur Steigerung der kommunalen Hitzeresilienz sind gesetzlich verankert (z.B. Schwammstadt-Ansatz)	Auch mittel- und langfristige Maßnahmen zur Steigerung der Hitzeresilienz von Gesundheitseinrichtungen sind gesetzlich verankert
III. Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung von Hitzeaktionsplänen		
Rechtlicher Rahmen	Empfehlungen zur gesetzlichen Verankerung (s.o.) sollten umgesetzt werden	Öffentlicher Gesundheitsdienst trägt eindeutig benannte Schlüsselrolle im gesundheitsbezogenen Hitzeschutz
Sensibilisierung	Entscheidungsträger*innen sind vulnerable Gruppen und Ausmaß von hitzebedingten Gesundheitsrisiken bekannt; breite Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch Informations- und Bildungsplattformen	Integration von Hitzeerkrankungen in Aus-, Fort- und Weiterbildung von Gesundheitsberufen
Koordinierung	Koordinierungsstelle auf Bundes- und Länderebene bündelt vorhandenes Wissen (z.B. wissenschaftliche Evidenz, Gute-Praxis-Beispiele) und fördert Netzwerkbildung	Gesundheitsberufe (z.B. Pflege, Ärzt*innen) sind in Erstellung und Umsetzung von kommunalen HAP konsequent eingebunden
Struktur	Beteiligung spezifischer Sektoren und Akteure in Entwicklung und Umsetzung	Indikatoren und Strukturen für Monitoring von hitzebedingter Mortalität auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene definiert und eingerichtet
	Entwicklung von Plänen für kurzfristige Akutmaßnahmen bei Hitzewellen und zur Stärkung langfristiger Hitzeresilienz	übermäßige Belastung des Gesundheitssystems bei intensiven Hitzewellen berücksichtigt
	Partizipative und transformative Zusammenarbeit in den sektor-übergreifenden Akteursnetzwerken und interdisziplinären Teams	
	Regelmäßige Risikobewertungen und Hitzeschutzübungen analog zu Brandschutzübungen	
Finanzierung	zusätzliche Ressourcen oder gesundheitsbezogener Hitzeschutz innerhalb bestehender Budgets priorisiert	Öffentlicher Gesundheitsdienst gestärkt, damit dieser seiner Schlüsselrolle nachkommen kann

Aus den Ergebnissen der Experten – und Validierungsinterviews lassen sich zusammenfassend vier Empfehlungen ableiten, um die systematische und flächendeckende Umsetzung von Hitzeschutzplänen in Deutschland zu fördern (**Tab. 2**):

- i) **die Verrechtlichung von gesundheitsrelevantem Hitzeschutz:** die Implementierung von gesundheitsbezogenen Hitzeaktionsplänen sollte für Kommunen verpflichtend werden, um die systematische und flächendeckende Umsetzung zu erreichen. Der Aufbau von Hitzeresilienz in allen Teilen der Gesellschaft ist unabdingbar – auch als Vorbereitung auf mögliche nicht-lineare Verläufe von Hitzewellen und auch in Regionen, in denen extreme Ereignisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten sind. In Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ist die Umsetzung von Maßnahmenplänen für den Hitzeschutz unabdingbar.
- ii) **Gesundheitsaspekte des Hitzeschutzes müssen in Gesetzen und Verordnungen in anderen relevanten Sektoren ausdrücklich einbezogen werden.** Zu den wichtigen Sektoren gehören:
 - **Bausektor:** Hitzeschutz in Gebäuden sollte in der Baugesetzgebung auf Bundes- und Landesebene verankert werden. Maßnahmen betreffen insbesondere Neubauten, aber auch Sanierungsvorhaben an Gebäuden, in denen sich Risikogruppen aufhalten (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kitas, öffentliche wie auch Büro- und Wohngebäude).
 - **Arbeitsrecht:** es bedarf einer Überarbeitung geltender Arbeitsschutzregelungen, um aktuellen und zukünftigen Hitzebelastung und damit verbundene gesundheitliche Auswirkungen entsprechend zu begegnen
 - **Stadtplanung:** In der kommunalen Stadtplanung sollten Hitzeschutzmaßnahmen entsprechend der Hitzeschutzpläne verpflichtend berücksichtigt und implementiert werden. Kommunale Stadtplaner*innen zählen zu den Akteuren, die bei der Entwicklung und Umsetzung von gesundheitsbezogenen Hitzeaktionsplänen einbezogen werden sollten.
- iii) **Die Zuständigkeiten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bei der Implementierung von Hitzeaktionsplänen müssen klar benannt sein.** Es ist zu empfehlen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst die fachliche Zuständigkeit auf kommunaler Ebene übernimmt; dafür ist er auf eine entsprechende personelle und finanzielle Verstärkung angewiesen. Außerdem sind die Rolle und die Aufgaben des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes bei Hitzewellen auf den verschiedenen Ebenen klar zu benennen.
- iv) Die Einrichtung und Stärkung eines bundesweit einheitlichen Systems für **Monitoring** von hitzebedingter Mortalität ist notwendig, um eine zeitnahe

Erfassung und Auswertung zusätzlicher hitzebedingter Sterblichkeit zu erhalten. Lediglich zwei Bundesländer (Hessen und Berlin) führen nach dem Stand von 2021 bereits ein solches Monitoring durch.

Diskussion und Schlussfolgerung

Deutschland ist auf Hitzewellen nicht ausreichend vorbereitet. Hitzeaktionspläne wurden bisher in wenigen Kommunen und Ländern entwickelt und umgesetzt, wobei die Beteiligung von Gesundheitsakteur*innen meist nicht gelingt und dadurch den Schutz in Akutsituationen einschränkt. Langfristig könnte eine gesetzliche Verankerung von Hitzeschutz zur Umsetzung von Hitzeaktionsplänen beitragen.

Für den Bereich der Kommunen und Bundesländer liegen bereits Erkenntnisse zu Implementierungshürden und Bekanntheitsgrad der Handlungsempfehlungen vor (vgl. Kaiser et al., 2020). Die vorliegende Studie ergänzt diese frühere Erhebung: Die Leitfragen zielten auf die Identifizierung von Lücken im gesetzlichen Rahmen und der organisationalen Praxis ab. Vor dem Hintergrund der spezifischen Rolle ihrer Institution im Hitzeschutz haben die Interviewpartner*innen Empfehlungen für die Optimierung der Handlungs- und Arbeitsempfehlungen sowie des Rechtsrahmens gegeben. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr die Ermöglichung von und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Gesundheitseinrichtungen einerseits und Kommunen und Bundesländern andererseits in der Erstellung und Umsetzung von HAP.

Das Ergebnis der Befragungen, dass Hitzeschutz in Deutschland bis zum Sommer 2021 nicht systematisch umgesetzt wurde, stimmt mit früheren bundesweiten Erhebungen überein (Blättner *et al.*, 2020; Kaiser *et al.*, 2021). Bisher hat lediglich Hessen als einziges Bundesland einen Hitzeaktionsplan nach den Handlungsempfehlungen des BMU (Bundesministerium für Umwelt Naturschutz Bau und Reaktorsicherheit (BMU), 2017) im Februar 2023 veröffentlicht (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, 2023), zugleich sind in Hessen mit dem bestehenden Hitzewarnsystem bereits Elemente umgesetzt. Der Stand der Umsetzung bedeutet auch, dass wir für mögliche intensive Hitzewellen in den nächsten Jahren nicht gerüstet sind. Auch der Aufbau von Hitzeresilienz zur langfristigen Reduzierung der Gesundheitsrisiken startet viel zu langsam. Eine Reihe europäischer Länder, wie zum Beispiel Frankreich, Spanien, Italien, England und die Schweiz verfügen über entweder nationale oder regionale Hitzeaktionspläne (Bittner *et al.*, 2013; Niebuhr, Siebert and Grewe, 2021).

Die hohe Komplexität von Hitzeaktionsplänen stellt eine Herausforderung bei der Entwicklung, Implementierung und Evaluation dar (Niebuhr, Siebert and Grewe, 2021). Einer bundesweiten Umfrage von 2020 zufolge stehen außerdem die fehlenden finanziellen und

personellen Ressourcen in den Kommunen einer Entwicklung und Umsetzung von Hitzeaktionsplänen im Weg (Kaiser *et al.*, 2021). Die Interviews mit Schlüsselpersonen im Sommer 2021 zeigten jedoch, dass die Hürden bereits bei der Priorisierung, der Klärung der Zuständigkeiten und der Koordination beginnen (**Tab. 2**). Für eine schnelle Bereitstellung von Hitzeschutz könnten viele Risiken bereits durch Aufklärung und Repriorisierung innerhalb bestehender Budgets deutlich reduziert werden (**Tab. 2**).

Das Ausmaß der Gesundheitsrisiken ist Entscheidungsträger*innen auch möglicherweise nicht bekannt, weil hitzebedingte Todes- und Krankheitsfälle von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt passieren und damit ein stilles Leiden darstellen (*Global heat health information network*, no date). 2021 führten laut Interviewergebnissen lediglich zwei Bundesländer ein Mortalitätsmonitoring durch. Mittlerweile ist das Robert-Koch-Institut mit der Entwicklung eines bundesweiten, zeitnahen Surveillancesystems für hitzebedingte Sterbefälle beschäftigt, was einen wichtigen Schritt für die Sichtbarkeit darstellt (an der Heiden, 2022). Obwohl sich die Expert*innen in den Interviews auf das Monitoring der Mortalität fokussierten, ist auch eine Erfassung der Morbidität ratsam, da Todesfälle lediglich einen Teil der Krankheitslast darstellen. Diese Art des Monitorings stellt aktuell noch eine Herausforderung dar, erste Ansätze werden aber bereits erprobt (Steul, Jung and Heudorf, 2019).

In bereits bestehenden kommunalen Hitzeaktionsplänen liegt der Fokus häufig auf Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung und der Erstellung von Informationsmaterial (Blättner *et al.*, 2020). Gesundheitsakteur*innen haben einerseits Verantwortung für den Schutz ihrer Patient*innen und auch einen nahen Kontakt zu entsprechenden Risikogruppen und tragen daher maßgeblich zu ihrem Schutz bei, andererseits sind sie selbst von hohen Temperaturen und Hitzewellen betroffen (Bose-O'Reilly *et al.*, 2021; Jegodka *et al.*, 2021; Schoierer *et al.*, 2021; Wibowo *et al.*, 2021). Die Aufrechterhaltung einer funktionierenden Versorgung während Hitzewellen ist aber zum Schutz der Bevölkerung erforderlich. Obwohl insbesondere das Gesundheitswesen für die Wirksamkeit eines Hitzeaktionsplans von essentieller Bedeutung ist, wird die Einbeziehung entsprechender Akteure als schwierig beschrieben. Außergewöhnlich extreme und komplexe Situationen, wie sie im Sommer 2021 in Südeuropa und Kanada aufgetreten sind, können außerdem die Einbeziehung von Rettungsdiensten und Katastrophenschutz notwendig machen.

Die beschriebenen Empfehlungen haben das Ziel, eine zeitnahe Umsetzung der Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen (Bundesministerium für Umwelt Naturschutz Bau und Reaktorsicherheit (BMU), 2017) zu fördern. Praktische Hilfestellung bietet die Arbeitshilfe zur Entwicklung und Implementierung eines Hitzeaktionsplans für Städte und Kommunen (Blättner *et al.*, 2021). Das Zentrum

Klimaanpassung (ZKA) berät und unterstützt im Auftrag des BMUV Kommunen und Träger sozialer Einrichtungen bei der Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen. Sowohl die Evidenz als auch die notwendigen Handlungsanweisungen und Informationen waren bereits 2021 verfügbar, es fehlten jedoch die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für konsequentes Handeln. Zu diesen Ergebnissen kommen auch frühere Forschungsarbeiten, die ein nationales Klimaanpassungsgesetz und die damit verbundene Bereitstellung von Fördermitteln für Hitzeschutz empfehlen (Leetz, 2021). Aktuell wird ein Klimaanpassungsgesetz für Deutschland entwickelt (Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN and Freien Demokraten (FDP), 2021). Dabei wird es in Zukunft wichtig sein, dass Hitzeschutz explizit berücksichtigt wird.

Werden die Ergebnisse der Interviews von 2021 in den Kontext des heißen Sommers 2022 gestellt, zeigt sich, dass sich ein deutliches Momentum in der Entwicklung und Umsetzung von Hitzeaktionsplänen eingestellt hat. Flächenländer wie Hessen und Thüringen und der Stadtstaat Hamburg haben sich der Entwicklung von Hitzeaktionsplänen angenommen (Andreoli, 2022). Auf kommunaler Ebene sind Fortschritte bei der Beteiligung des Gesundheitssektors zu beobachten. So sollen beispielsweise im Rahmen des Projekts „HeatResilientCityII“ Praxisakteure u.a. aus dem Gesundheitswesen in Erfurt und Dresden beraten und in der Umsetzung von Maßnahmen begleitet werden (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung et al., 2023); im Projekt „Plan°C“ sollen alle acht Kernelemente der BMU-Handlungsempfehlungen in Hitzeaktionsplänen für die Städte Düsseldorf und Karlsruhe mit lokalen Akteuren und Institutionen umgesetzt werden (Deutsches Institut für Urbanistik (difu), Webseite). Aber auch die Initiative des Gesundheitssektors selbst hat sich verstärkt. In Leipzig haben 2022 zivilgesellschaftliche Gesundheitsakteur*innen der Health for Future Ortsgruppe die Entwicklung eines städtischen Hitzeaktionsplans angestoßen, der neben den zuständigen kommunalen Verwaltungsstellen auch umfassend die gesundheitsbezogenen Institutionen, und Träger sozialer Einrichtungen einbezieht (Stadt Leipzig, 2023a, 2023b). Im Land Berlin wurde auf Basis der vorliegenden Ergebnisse im März 2022 das „Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin“ ins Leben gerufen (<https://hitzeschutz-berlin.de/>). In diesem Netzwerk arbeiten Ärzteschaft, Pflege, Katastrophenschutz, Rettungsdienste sowie der Öffentlicher Gesundheitsdienst zusammen, um zum Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen in akuten Hitzesituationen beizutragen. So wurde im Sommer 2022 eine Warnkette für anstehende Hitzeereignisse implementiert (Barker, 2022), Musterhitzeschutzpläne für Gesundheitseinrichtungen mit beispielhaften Hitzeschutzmaßnahmen erstellt und Informations- und Schulungsmaterialien entwickelt. Über den Sommer haben die Akteur*innen des Bündnisses das Thema Hitzeschutz eigenverantwortlich in ihren Aufgabenbereichen platziert und umgesetzt. Im nächsten Schritt

gilt es, den Prozess und die Wirksamkeit des Aktionsbündnisses zu evaluieren und für den nächsten Sommer sowohl in die Breite über den Gesundheitssektor hinaus als auch in die Tiefe innerhalb der einzelnen Berliner Bezirke zu entwickeln. Seither erreichen KLUG eine Reihe von Anfragen seitens deutscher Großstädte und Landkreise, die ein ähnliches Konzept entwickeln wollen. Auch das Gutachten für den Hitzeaktionsplan des Landes Brandenburg von September 2022 betont die Wichtigkeit der breiten, sektor-übergreifenden Einbettung eines Hitzeaktionsplans mit Einbezug von Gesundheitsakteur*innen und die Organisation in Form eines Netzwerks (Lass *et al.*, 2022).

Limitationen

Die vorliegenden Ergebnisse der Expert*innen- und Validierungsinterviews können keine eingehenderen Analysen ersetzen. Die relativ kleine Gruppe der Befragten bildet das vielfältige Spektrum der relevanten Institutionen und Sektoren nicht vollständig ab, so fehlen z.B. der Bereich des Katastrophenschutzes und weitere risikogruppenspezifische Multiplikatoren, etwa für Kinder und Jugendliche oder Soziales. Nichtsdestotrotz liefern die Interviews wichtige Erkenntnisse über Handlungsbedarfe im Hitzeschutz, die sich in Anbetracht der insgesamt geringen Vorbereitung auf Hitzewellen in Deutschland vermutlich auf andere Sektoren übertragen lassen.

Eine weitere Limitation betrifft das methodische Vorgehen dieser Studie. Die Interviews wurden nicht transkribiert und klassisch codiert, sodass mit einem gewissen Grad an Informations- und Transparenzverlust zu rechnen ist. Dem wurde zum einen durch eine zweite Interviewrunde begegnet, die eine inhärente Validierungsschleife darstellte, zum anderen wurden die Erkenntnisse in einem iterativen Prozess innerhalb des Studienteams diskutiert. Von vollständiger Objektivität kann in der qualitativen Forschung ohnehin nicht gesprochen werden, noch hat sie den Anspruch diese zu erfüllen. Trotz der Limitationen konnten allgemeine Aussagen zur Umsetzung von HAP in Kommunen getroffen werden.

Schlussfolgerung

Hitzeaktionspläne werden in deutschen Kommunen und Bundesländern nur vereinzelt umgesetzt. Wichtige Gesundheitsakteur*innen werden trotz ihrer bedeutenden Rolle für den Schutz von vulnerablen Bevölkerungsgruppen bisher unzureichend beteiligt. Bündnisse von Gesundheitsakteur*innen können als Teil umfassender Hitzeaktionspläne die gesundheitsrelevanten Kernelemente (Vorbereitung der Gesundheitsdienste und Beachtung vulnerabler Gruppen; (Bundesministerium für Umwelt Naturschutz Bau und Reaktorsicherheit (BMU), 2017) abdecken und potentiell in einen übergeordneten Hitzeaktionsplan integriert werden.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt: M. Herrmann, J. Wickham, N. Nidens und F. Matthies-Wiesler geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Danksagung: Die Autor:innen bedanken sich bei allen Interviewpartner:innen für die aufschlussreichen Interviews.

Referenzen

ADAC (2023) *Verkehrstote 2022: Mehr tödliche Verkehrsunfälle in Deutschland*. Available at: <https://www.adac.de/news/bilanz-verkehrstote/#:~:text=Verkehrstote 2022%3A Mehr tödliche Verkehrsunfälle in Deutschland 1,4 Pandemie-Effekt fällt weg%3A Wieder deutlich mehr Verkehr> (Accessed: 16 January 2023).

an der Heiden, M. (2022) 'Surveillance of mortality'. Vorlesung am 3. November 2022

Andreoli, J. (2022) 'Gluthitze durch Klimawandel: So steht es um die Hitzekonzepte der Länder', *Watson*, 19 July. Available at: <https://politik.watson.de/nachhaltigkeit/analyse/142744056-hitze-welle-in-deutschland-so-steht-es-um-die-hitze-konzepte-der-laender>.

Barker, M. (2022) 'Klimawandel als Herausforderung für das Gesundheitswesen', *Pädiatrische Allergologie*, (4), pp. 44–47. Available at: https://www.gpau.de/media/2015/pdfs/PaedAll_4-2022_Umwelt_Hitzebuendnis.pdf.

Bittner, M.-I. *et al.* (2013) 'Are European countries prepared for the next big heat-wave?', *European Journal of Public Health*, 24(4), pp. 615–619. doi: 10.1093/eurpub/ckt121.

Blättner, B. *et al.* (2020) 'Gesundheitsschutz bei Hitzeextremen in Deutschland: Was wird in Ländern und Kommunen bisher unternommen? [Health protection against heat extremes in Germany: What has been done in federal states and municipalities?]', *Bundesgesundheitsblatt*, 63, pp. 1013–1019. doi: 10.1007%2Fs00103-020-03189-6.

Blättner, B. *et al.* (2021) 'Arbeitshilfe zur Entwicklung und Implementierung eines Hitzeaktionsplans für Städte und Kommunen'. Fulda, p. 44. Available at: https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Pflege_und_Gesundheit/Forschung___Entwicklung/Arbeitshilfe_Hitzeaktionsplaene_in_Kommunen_2021.pdf.

Bose-O'Reilly, S. *et al.* (2021) 'COVID-19 and heat waves: New challenges for healthcare systems', *Environmental Research*, 198(111153). doi: 10.1016/j.envres.2021.111153.

Bundesgesundheitsministerium (BMG) (2018) 'Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Diagnosen'. Available at: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/195977/umfrage/anzahl-der-arbeitsunfaehigkeitstage-nach-diagnose/>.

Bundesministerium für Umwelt Naturschutz Bau und Reaktorsicherheit (BMU) (2017)

‘Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit’. Bonn, p. 30. Available at: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/hap_handlungsempfehlungen_bf.pdf.

Deutsches Institut für Urbanistik (difu) (no date) *Verbundvorhaben DAS: Anwendung der Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen in der kommunalen Praxis (Plan C)*. Available at: <https://difu.de/projekte/hitzeaktionsplaene-in-der-kommunalen-praxis-plan-c> (Accessed: 6 March 2023).

Gesundheitsministerkonferenz (2020) *Beschlüsse der GMK 30.09.2020 - 01.10.2020 - TOP: 5.1 Der Klimawandel - eine Herausforderung für das deutsche Gesundheitswesen*. Available at: <https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?id=1018&jahr=2020> (Accessed: 30 March 2022).

Glaser, B. G. and Strauss, A. L. (1998) ‘Grounded theory - Strategien qualitativer Forschung’. Bern, Schweiz: Huber.

Global heat health information network (no date). Available at: <https://ghhin.org/> (Accessed: 17 September 2021).

Günster, C. *et al.* (2021) *Versorgungs-Report: Klima und Gesundheit*. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (2023) ‘Hessischer Hitzeaktionsplan (HHAP), 2023’. Wiesbaden, p. 49. Available at: https://soziales.hessen.de/sites/soziales.hessen.de/files/2023-02/23_02_08_Hessischer_Hitzeaktionsplan_barrierefrei.pdf.

IPCC (2021) *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. 6AR edn. Edited by S. L. Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, J. B. R. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, and and B. Z. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu. Geneva, Switzerland: Cambridge University Press. Available at: <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/>%0A.

Jegodka, Y. *et al.* (2021) ‘Hot days and Covid-19: Online survey of nurses and nursing assistants to assess occupational heat stress in Germany during summer 2020’, *The Journal of Climate Change and Health*, 3. doi: 10.1016/j.joclim.2021.100031.

Kahlenborn, W. *et al.* (2021) ‘Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland Kurzfassung’. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, p. 127. Available at: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/kwra2021_teilbericht_zusammenfassung_bf_211027_0.pdf.

Kaiser, T. *et al.* (2021) ‘Klimawandel, Hitze und Gesundheit: Stand der gesundheitlichen Hitzevorsorge in Deutschland und Unterstützungsbedarf der Bundesländer und Kommunen Climate change, heat and health: Status of heat prevention in Germany and need for support of federal states’, *UMID: Umwelt und Mensch – Informationsdienst*, 1, pp. 27–37. Available at: <https://www.adelphi.de/en/publication/klimawandel-hitze-und-gesundheit>.

Lass, W. *et al.* (2022) 'Hitzeaktionsplan für das Land Brandenburg (HAP BB), Gutachten'. Potsdam, p. 296. Available at: https://msgiv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/HAP_Brandenburg_22sept2022.pdf.

Leetz, A. (2021) *MSc Global Health Policy Dissertation: A critical appraisal of Germany's progress in developing effective systems for preventing and managing extreme heat events in response to the World Health Organization Regional Office for Europe guidance of 2008*. The University of Edinburgh.

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung *et al.* (2023) *HeatResilientCity II: Hitzeanpassung urbaner Gebäude- und Siedlungsstrukturtypen — Akteursorientierte Umsetzungsbegleitung zur Stärkung der Klimaresilienz und Gesundheitsvorsorge*. Available at: <http://heatresilientcity.de/projekt/projektbeschreibung/>.

Magnusson, L. *et al.* (2022) *News: Predicting the heat over western Europe in the summer of 2022, ECMWF*. Available at: <https://www.ecmwf.int/en/newsletter/173/news/predicting-heat-over-western-europe-summer-2022> (Accessed: 16 January 2023).

Matthies-Wiesler, F. *et al.* (2019) 'The Lancet Countdown for Health and Climate Change - Policy Brief for Germany 2019'. The Lancet Countdown on Health and Climate Change, German Medical Association, Charite Universitaetsmedizin Berlin, Helmholtz Zentrum Muenchen, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Hertie School, p. 8. Available at: <https://www.lancetcountdown.org/resources/>.

Matthies, F. *et al.* (eds) (2008) *Heat health action plans - guidance*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/95919/E91347.pdf.

Niebuhr, D., Siebert, H. and Grewe, H. A. (2021) 'Die Wirksamkeit von Hitzeaktionsplänen in Europa The effectiveness of heat health action plans in Europe', *UMID - Umwelt und Mensch Informationsdienst*, 1, p. 16. Available at: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/publikationen/umid_01-2021-beitrag_1_hitze.pdf.

Schoierer, J. *et al.* (2021) 'Hitzebelastungen im Arbeitssetting: die Sicht der Arbeitsmedizin', in Günster, C. *et al.* (eds) *Versorgungs-Report Klima und Gesundheit*. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin 2021, pp. 89–104. doi: 10.32745/9783954666270-7.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN and Freien Demokraten (FDP) (2021) 'Mehr Fortschritt wagen -Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP'. Berlin, p. 178. Available at: <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/1f422c60505b6a88f8f3b3b5b8720bd4/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1>.

Stadt Leipzig (2023a) *Hitzeaktionsplan 2023*. Leipzig. Available at: <https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/buergerbeteiligung-und-einflussnahme/aktuelle-beteiligungen/detail/projekt/hitzeaktionsplan-2023> (Accessed: 16 January 2023).

Stadt Leipzig (2023b) *Kommunales Arbeitsbündnis Klima und Gesundheit*. Available at: <https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/haushalt-und-finanzen/buergerbeteiligung/details/kommunales-arbeitsbueendis-klima-und-gesundheit> (Accessed: 16 January 2023).

Steul, K., Jung, H. G. and Heudorf, U. (2019) 'Hitzeassoziierte Morbidität: Surveillance in Echtzeit mittels rettungsdienstlicher Daten aus dem Interdisziplinären Versorgungsnachweis (IVENA)', *Bundesgesundheitsblatt*, 62, pp. 589–598. doi: <https://doi.org/10.1007/s00103-019-02938-6>.

The Guardian (2021) 'Record heatwave may have killed 500 people in western Canada'. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2021/jul/02/canada-heatwave-500-deaths>.

Wibowo, R. D. *et al.* (2021) 'Effects of climate change, physical workload, and protective clothes on thermal stress of caregivers', in.

Winklmayr, C. *et al.* (2022) 'Heat-Related Mortality in Germany From 1992 to 2021', *Dtsch Arztebl Int*, 119(26), pp. 451–457. doi: [10.3238/arztebl.m2022.0202](https://doi.org/10.3238/arztebl.m2022.0202).

Winklmayr, C. and an der Heiden, M. (2022) 'Hitzebedingte Mortalität in Deutschland 2022', *Epid Bull*, 42, pp. 3–9. Available at: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/42_22.pdf?__blob=publicationFile.